

BEGONA SHAXSLAR YOKI JISMLARNI ANIQLASHDA QO'L KELUVCHI HC-SR501 PIR SENSORI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich

Ilmiy rahbar: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Rektori
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sidiqov Saidxon Murodjon o'g'li

Sidiqov Bositxon Murodjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada begona shaxslar yoki jismlarni aniqlashda qo'l keluvchi HC-SR501 PIR harakat sensorining tuzilishi, xarakteristikasi, ishlash prinsipi, qo'shimcha imkoniyatlari, Arduino Uno qurilmasi bilan virtual tarzda hamda real hayotda qo'llanilishi va uning amaliy ahamiyati haqida yoritilgan. Bundan tashqari, PIR sensorini Raspberry Pi hamda Arduino Yun kabi qurilmalar bilan birgalikda qo'llab qanday ilovalar yaratish mumkinligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Arduino Uno, infraqizil, komponent, loyiha, pin, PIR sensori, qurilma maydoni, Raspberry Pi, sensor, signal.

Abstract: This article describes the structure, characteristics, principle of operation, additional features of the HC-SR501 PIR motion sensor, which can be used in the detection of strangers or objects, its application in virtual and real life with the Arduino Uno, and its practical significance. It also looked at how to create apps using the PIR sensor in conjunction with devices like the Raspberry Pi and Arduino Yun.

Key words: Arduino Uno, board, component, infrared, pin, PIR sensor, project, Raspberry Pi, sensor, signal

Kirish:

Bizga ma'lumki har bir istalgan insonning sirli xonasidan tortib olimlarning laboratoriyasigacha begonalardan himoya qilinishi zarur bo'lgan narsalar mavjud bo'lishi mumkin. Shunday ekan, o'zining kerakli narsasini himoya qilishni istagan har bir insonga Passiv infraqizil sensoridan foydalanish juda qo'l keladi. Ushbu sensori ko'pgina zamonaviy xavfsizlik tizimlarida, shu jumladan, avtomatik yorug'lik kalitlarida, garaj eshiklarini ochadigan qurilmalarda va shunga o'xshash ilovalarda uchratish mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Pir sensori yordamida bajarilgan loyihalar

PIR sensori yordamida bajarilgan ba'zi loyihalarni ko'rib chiqamiz. Dastlabki loyiha "Arduino Yun bilan simsiz xavfsizlik kamerasi"ni yaratish loyihasi bo'lib, u

Marc-Olivier Schwartzga tegishli. Loyiha 2 ta ilovadan tashkil topgan. Birinchi ilova xavfsizlik kamerasi uchun kerakli standart vazifalarning zamonaviy versiyasi bo'ladi: harakat aniqlanganda suratga olish. Loyiha USB-kamera tomonidan olingan suratlarni Yun ga o'rnatilgan SD-kartada saqlaydi va ushbu rasmlarning xavfsiz joyga avtomatik ravishda yuklanishini ham ta'minlaydi. Rasmlarni bir vaqtning o'zida Dropbox(fayllarni saqlash xizmati) ga yuklab boradi. Ikkinchi ilovada esa kameradan kelgan videoni to'g'ridan-to'g'ri Youtube tarmog'iga uzatilgan. Oxir-oqibat, siz uyingizda nima bo'layotganini tekshirishingiz uchun dunyoning istalgan joyidan o'z video oqimingizga ega bo'lasiz. Shunday qilib, siz shunchaki havolani oilangiz yoki do'stlaringiz bilan baham ko'rishingiz mumkin, shunda ular siz yo'qligingizda uyingizni kuzatishlari mumkin.

Keyingi loyihamizda PIR sensorini Raspberry Pi qurilmasiga ulash orqali yaratilgan ilovani ko'rib chiqamiz. Ushbu loyiha interaktiv dizayner va muhandis, Yahoo-Accenturening "Eng istiqbolli innovatori" Arvind Sanjeev tomonidan yaratilgan. Ushbu ilova sizga PIR harakat sensorini Raspberry Pi bilan qanday ulashni va undagi GPIO pinlaridan qanday foydalanishni ko'rsatib beradi. Raspberry Pi-dagi GPIO pinlari PIR harakat sensori kirishini va chiqishini o'qishingiz va LEDni miltillatish uchun kod yozishingizga imkon beradi. Kodlar Python dasturlash tilida yoziladi. Quyida uning Raspberry Pida qanday yig'ilishini ko'rishimiz mumkin.

Yuqorida keltirib o'tgan loyihalarimiz singari biz ham PIR sensorini Arduino Uno bilan qo'llab, begona shaxslar yoki jismlarni aniqlashda qo'l keladigan kichik bir loyiha ustida ishladik.

Ishlash prinsipi

Harorati mutlaq noldan (0 Kelvin / $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$) yuqori bo'lgan barcha obyektlar issiqlik energiyasini infraqizil nurlanish shaklida chiqaradi, shu jumladan inson ham. Obyekt qanchalik issiq bo'lsa, u shunchalik ko'p radiatsiya chiqaradi. PIR sensori infraqizil nurlanishning bunday darajasini aniqlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. U ikkita asosiy qismdan iborat: piroelektrik sensor va infraqizil signallarni piroelektrik sensorga qaratadigan maxsus Fresnel linzalari.

Piroelektrik sensorlarda infraqizil nurlanish o'tishiga imkon beruvchi materialdan yasalgan ikkita to'rtburchaklar uyasi mavjud. Ularning orqasida ikkita alohida infraqizil sensor elektrodleri mavjud bo'lib, ulardan biri musbat chiqish, ikkinchisi esa manfiy chiqish uchun javobgardir. Buning sababi shundaki, biz atrof-muhitning infraqizil darajasida emas, balki infraqizil darajasidagi o'zgarishlarni qidirmoqdamiz. Ikki elektrod bir-birini o'chirib qo'yadigan tarzda ulanadi. Agar ulardan biri boshqasidan ko'ra ko'proq yoki kamroq infraqizil nurlanishni ko'rsa, chiqish yuqori yoki past bo'ladi.

Sensor bo'sh turganda, ya'ni sensor atrofida hech qanday harakat bo'lmaganda, sensorning ikkala uyasi ham bir xil miqdordagi infraqizil nurlanishni aniqlaydi, natijada chiqish signali nolga teng bo'ladi. Ammo odam yoki hayvon undan o'tib ketganda; u birinchi navbatda PIR sensorining birinchi yarmini ushlab turadi, bu sensorning ikki uyasi o'rtasida musbat differensial o'zgarishga olib keladi. Issiq tana sezish maydonini tark etganda, buning teskarisi sodir bo'ladi, bunda sensor manfiy differensial o'zgarish hosil qiladi. Signallarning mos keladigan zarbasi sensorning chiqish pinini yuqori holatga o'rnatishiga olib keladi.

Tuzilishi

Biror kishi hududni tark etgani yoki kirganini yoki yaqinlashganini aniqlashi kerak bo'lgan Arduino ishtirokidagi loyihalarimizning aksariyati uchun HC-SR501 PIR sensorlari ajoyib tanlovdir. Ular kam quvvat va arzon narxli, juda bardoshli, keng obyektiv diapazoniga ega hamda ular bilan aloqa qilish oson. HC-SR501 PIR sensori quyidagi diagrammada ko'rsatilganidek, VCC, Chiqish va Ground(yer) kabi uchta chiqish piniga ega. U o'zining o'rnatilgan regulyatoriga ega, shuning uchun u 4,5 dan 12 voltgacha bo'lgan har qanday doimiy kuchlanish bilan quvvatlanadi, odatda 5V ishlatiladi.

Bir nechta parametrlarni sozlash uchun qurilma sathidada ikkita potensiometr mavjud:

1) Sezuvchanlik - bu harakatni aniqlash mumkin bo'lgan maksimal masofani belgilaydi. Maksimal aniqlash masofasi 3 metrdan 7 metrgacha bo'lishi mumkin. Xonangiz topologiyasi siz erishgan haqiqiy diapazonga ta'sir qilishi ham mumkin.

2) Vaqt - bu aniqlangandan keyin chiqish qancha vaqt yuqori holatda bo'lib qolishini belgilaydi. Minimal 3 soniya, maksimal 300 soniya yoki 5 daqiqani tashkil etadi.

Nihoyat, qurilma maydonida sakrash holati mavjud (ba'zi modellarda sakrash holati keltirilmagan). U ikkita parametrga ega:

H – Bu Ushlab turish/Takrorlash/Qayta ishga tushirish. Bu holatda HC-SR501 harakatni aniqlashda davom etar ekan, yuqori signal chiqarishda davom etadi.

L– Bu Intervalgacha yoki Takrorlanmaydigan/Qayta ishga tushirilmaydigan. Bu holatda chiqish vaqt potentsiometri sozlamalari bilan belgilangan muddat davomida yuqori holatda bo‘lib qoladi.

HC-SR501 tashqi tomonga ulangan 3 pinli ulagichga ega. Ulanishlar quyidagicha:

1) VCC bu HC-SR501 PIR sensori uchun quvvat manbai bo'lib, biz Arduinoga 5V pinni ulaymiz.

2) Chiqish pini - 3,3V TTM mantiqiy chiqishi. Past holat hech qanday harakat aniqlanmaganligini bildiradi, yuqori holat esa biroz harakat aniqlanganligini bildiradi.

3) GND pini Arduinoning ground qismiga ulangan bo'lishi kerak.

Qo'shimcha imkoniyatlari

HC-SR501 platasida ikkita qo'shimcha komponent uchun biriktirish joylari mavjud. Ular odatda "RT" va "RL" deb belgilanadi. Ba'zi qurilma maydonlarida teglar komponentlarga qarama-qarshi tomonda joylashgan "gumbaz" linzalari bilan qoplangan bo'lishi mumkin.

•RT - Bu termistor yoki haroratga sezgir qarshilik uchun mo'ljallangan. Buni qo'shish HC-SR501 ni ekstremal haroratlarda ishlatishga imkon beradi, shuningdek, sensorning aniqligini ma'lum darajada oshiradi.

•RL - Bu ulanish yorug'likka bog'liq qarshilik (YBQ) yoki fotorezistor uchun. Ushbu komponentni qo'shish orqali HC-SR501 faqat qorong'ulikda ishlaydi, bu harakatga sezgir yoritish tizimlari uchun keng tarqalgan dastur.

Qo'shimcha komponentlar to'g'ridan-to'g'ri qurilma maydoniga biriktirilishi yoki simlar va ulagichlar yordamida uzoq joylarga uzatilishi mumkin.

Tahlil va natijalar

Virtual tarzda olingan natijalar

Virtual tarzda HC-SR501 PIR sensorini ishlashini ko'rib chiqamiz:

1) Umumiy ko'rinishi: (1-rasm)

1-rasm

2) Ishlash holati: HC-SR501 PIR sensorini oldiga sezish masofasida begona shaxs yoki jism yaqinlashsa, u o'zining chiroqlari va svetodiod orqali signal berishi

ko'rsatib o'tilgan. Mana shu belgilar orqali ushbu sensor bizga begona shaxs yoki jismlarni bizga kerakli narsamiz oldiga yaqinlashgani haqida xabar (signal) beradi (2-rasm).

2-rasm

3) Sxemasi: (3-rasm)

3-rasm

4) Ishlatilgan komponentlar ro'yxati: (1-jadval)

1-jadval

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
PIR1	1	-3.5557768924301 , -161.54935996837634 , -280.906374501992 , -150.22342491070503 PIR Sensor
D1	1	Green LED
R1	1	100 Ω Resistor

5) Tashrif uchun link:

https://www.tinkercad.com/things/1Odl42YDLEc-copy-of-pir-sensor-and-buzzer-circuit-with-arduino/editel?sharecode=rgxFRjVKWWCE6WPeAsd6_eM1RWmr7jK0D9FkiZmhKIM

6) c++ dasturlash tilida yozilgan kodi:

```
void setup()
{
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(3) == HIGH) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
}
```

AMALIYOTDA OLINGAN NATIJALAR

Endi esa real tarzda (amaliyotda) ushbu sensorni qo'llashnilishini ko'rib chiqamiz:

1) Virtual tarzda bajarganlarimizni amaliyotda ham ko'rib chiqamiz (4-rasm).

4-rasm

2) Sensorimizni ishlashini tekshirib ko'rish uchun kompyuter sichqonchasini sensorimizni yaqiniga harakatlantirib olib kelamiz va natijada sensor darhol sichqonchani payqab, svetodiod orqali bizga xabar (signal) beradi (5-rasm).

5-rasm

3) Amaliyotda ishlatib ko'rish jarayonlaridan lavhani ko'rishimiz mumkin: (6-rasm)

6-rasm

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, HC-SR501 PIR sensori biz uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lib, bizning kerakli va muhim bo'lgan narsalarimizni himoya qilishda, xavfsizligini ta'minlashda katta yordam beruvchi datchik ekan. Bu sensor bizga 3 m dan 7 m gacha diapazondagi xavflarni sezish imkonini beradi. Uning asosiy afzalliklaridan biri shundan iboratki, qo'shimcha komponentlarni sensorga biriktirish orqali ekstremal haroratlar va qorong'ulikda ham begona harakatlardan xabardor bo'lib turamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. В.Беляев, К.Нессемон, В.Корольков, Д.Суарес. "Умный дом" Новый уровень удобства и комфорта. Электроника НТБ - научно-технический журнал. Москва, 2015. -152-163 с.
2. <https://lastminuteengineers.com/pir-sensor-arduino-tutorial/#arduino-code>
3. <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor>
4. <https://maker.pro/raspberry-pi/tutorial/how-to-interface-a-pir-motion-sensor-with-raspberry-pi-gpio>
5. Stuart Nicholas. Arduino Programming: A Comprehensive Beginner's Guide to learn the Realms of Arduino from A-Z. Independently published (February 29, 2020), 185 p
6. Bob Dukish. Coding the Arduino: Building Fun Programs, Games, and Electronic Projects. Apress, Canfield, Ohio, USA, 2018 y, 305 p
7. Marc-Olivier Schwartz. Wireless Security Camera with the Arduino Yun. Adafruit Industries, 2014 y
8. S.M.Sidiqov, B.M.Sidiqov // "Aqlli uy" konsepsiyasini amalga oshirish afzalliklari // "International Conference on Learning and Teaching (2022/9)". ISSN: 2181-3191. Tashkent, 332-336 page
9. S.M.Sidiqov, B.M.Sidiqov // "Aqlli uy" konsepsiyasini amalga oshirishda datchiklardan foydalanish // "International Conference on Learning and Teaching (2022/9)". ISSN: 2181-3191. Tashkent, 342-347 page

